

www.education.gouv.fr/stateval

En 2001, 1,8 million de jeunes dans le monde poursuivent des études supérieures en dehors de leur pays d'origine. Leur nombre a progressé de près de 19 % entre les années 1999 et 2001. Ils viennent principalement d'Asie, d'Europe ou d'Afrique et étudient en majorité dans l'Union européenne, aux États-Unis ou en Australie. L'attractivité des pays est variable selon le continent d'origine de l'étudiant et dépend de la proximité linguistique, culturelle et géographique entre le pays d'origine et le pays d'accueil, ainsi que de l'offre de formation. 70 % des étudiants français qui sont à l'étranger ont choisi un pays de l'Union européenne.

Mobilité internationale des étudiants : les Français vont principalement dans les pays limitrophes

Deux enquêtes UOE (Unesco, OCDE, Eurostat) menées en 1999-2000 et 2001-2002 ont recensé les étudiants poursuivant des études en dehors de leur pays d'origine. Ces données sont disponibles pour la quasi-totalité des pays de l'OCDE recevant des étudiants étrangers exceptés la Grèce et le Luxembourg¹. Le recensement étant effectué par les pays accueillant les étudiants étrangers, nous ne disposons pas de données sur les effectifs de l'enseignement supérieur des pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. On ne peut, par exemple, estimer le poids des étudiants d'Asie ou d'Afrique à l'étranger par rapport au total des étudiants de ces pays.

De plus, il est impossible de distinguer les étudiants étrangers – qui résidaient déjà dans le pays – de ceux venus spécifiquement pour leurs études supérieures. Par exemple, en 2003, 28 % des étudiants étran-

gers scolarisés en France sont titulaires du baccalauréat² mais sont recensés, selon la demande OCDE, en tant qu'étudiants étrangers, comme tous les autres pays le font.

46 % des étudiants scolarisés hors de leur pays d'origine viennent d'Asie ou d'Océanie

Sur le champ de l'enquête, près de 1,8 million d'étudiants sont scolarisés en dehors de leur pays d'origine en 2001. Leur nombre a augmenté de 19 % entre 1999 et 2001.

1. Pour le Portugal et le Canada, faute de données, ce sont les résultats de l'enquête 1999-2000 qui sont utilisés pour l'année 2001-2002.

2. Voir *Les étudiants étrangers en France*, Les dossiers, n° 153, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, juin 2004 et « Les étudiants étrangers en France », *Note d'Information* 04.23, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, septembre 2004.

Graphique 1 – Répartition par continent d'origine des étudiants scolarisés hors de leur pays d'origine dans un des principaux pays de l'OCDE

Source : Enquête UOE 2001-2002, *Regards sur l'éducation 2004*.

Selon leur continent d'origine, les étudiants choisissent leur lieu d'étude à partir de critères différents : les Asiatiques et les Africains optent principalement pour des pays dont les liens culturels (notamment la langue) et historiques (comme ceux entre les anciennes colonies et leur ancienne métropole) avec leur pays d'origine sont forts. Cela les conduit à opter majoritairement pour des lieux relativement éloignés de leur pays d'origine³. Le critère de la proximité géographique semble également avoir de l'importance. Par exemple, l'Australie attire de nombreux étudiants venant d'Asie du Sud-Est. Pour les étudiants américains ou européens, les migrations, souvent internes au continent d'origine, sont également largement influencées par la proximité géographique. 46 % des étudiants expatriés en 2001 sont originaires d'Asie ou d'Océanie (*graphique 1*). Le nombre d'étudiants à l'étranger provenant de ces deux continents a progressé de 27 % entre 1999 et 2001 et contribue, à lui seul, pour 12 points, aux 19 % de croissance totale. Une grande majorité de ces étudiants quittent leur continent principalement pour les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne (qui accueillent en 2001 respectivement 46 %, 10 % et 9 % des étudiants asiatiques et océaniques expatriés). L'Australie et le Japon captent, quant à eux, respectivement 16 % et 9 % d'entre eux. Il est à noter que l'Australie semble gagner en attractivité vis-à-vis des étudiants asiatiques et océaniques au détriment de l'Europe et des États-Unis. La proportion d'étudiants asiatiques et océaniques en mobilité y poursuivant leurs études a augmenté en deux ans de 4 points alors qu'elle diminue pour les autres principales destinations. Malgré la forte hausse du nombre d'étudiants chinois, la France, quant à elle, n'attire que 3 % des étudiants originaires d'Asie ou d'Océanie partis à l'étranger.

En 2001, les Africains représentent 12 % des étudiants en mobilité. Leur nombre a augmenté de 22 % entre 1999 et 2001. Les trois quarts d'entre eux étudient en Union européenne et, le plus souvent, en France (pour la moitié d'entre eux).

À la différence des jeunes asiatiques ou africains, les étudiants en mobilité des autres continents (Europe et Amérique) privilégient

3. Il est à noter que les migrations internes aux continents africain et asiatique (hors Japon) sont en dehors du champ de l'enquête et ne sont donc pas connues.

4. Seuls les quinze pays membres en 2001 sont intégrés à l'Union européenne (et non ceux ayant rejoint l'Union depuis).

Graphique 2 – Répartition selon leur pays d'accueil des étudiants français faisant leurs études à l'étranger

Source : Enquête UOE 2001-2002, *Regards sur l'éducation 2004*.

principalement la proximité géographique dans le choix de leur lieu d'étude.

L'Europe représente, avec un tiers des étudiants en mobilité, le deuxième contingent de jeunes poursuivant leur scolarité à l'étranger. Cependant, leur progression y est sensiblement plus lente que dans le reste du monde (+ 10 % entre 1999 et 2001 contre + 19 % en moyenne). La proportion d'étudiants originaires d'Europe parmi les étudiants en mobilité a diminué entre 1999 et 2001 de 3 points. 20 % des étudiants expatriés viennent de l'Union européenne⁴. Les trois quarts de ces migrations sont internes à l'Union européenne et 14 % en destination des États-Unis. Les pays européens hors Union européenne, quant à eux, fournissent 11 % des étudiants en mobilité. 71 % de ces personnes étudient au sein de l'Union européenne et principalement en Allemagne. Plus de 70 % des étudiants français à l'étranger restent dans l'Union européenne. Ils ne s'éloignent pas beaucoup de la France puisque 90 % d'entre eux étudient dans un pays de l'Union européenne frontalier. 6 % des français expatriés étudient en Suisse. Outre ces pays limitrophes, les étudiants français partent principalement pour l'Amé-

rique du Nord, aux États-Unis (13 %) et au Canada (8 %) (*graphique 2*).

L'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud représentent, respectivement, 7 % et 4 % des étudiants scolarisés en dehors de leur pays d'origine. Dans leur grande majorité, ils étudient aux États-Unis.

En 2001, cinq pays se partagent un peu plus des trois quarts des étudiants expatriés

En 1999, l'Union européenne (hors Luxembourg et Grèce) regroupait plus de la moitié des étudiants scolarisés en dehors de leur pays d'origine (51 %) (*graphique 3*). En 2001, cette proportion a diminué pour s'établir à 47 %. Les principaux pays européens accueillant des étudiants étrangers sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France qui accueillent 73 % de ces 47 %. La baisse de la part de l'Union européenne s'explique principalement par le repli du Royaume-Uni (de 15 % du total des étudiants expatriés en 1999 à 13 % en 2001), notamment pour les étudiants issus du continent asiatique. En 2001, la France accueille 165 000 étudiants

Graphique 3 – Nombre d'étudiants de nationalité étrangère par pays d'accueil

Source : Enquête UOE 2001-2002, *Regards sur l'éducation 2004*.

étrangers (environ 9 % du total mondial) sur un champ partiel ne couvrant que 1 649 000 des deux millions d'étudiants du pays⁵. Parmi l'Union européenne, la Finlande, l'Irlande et le Portugal sont les pays qui attirent le moins les étudiants étrangers. Cependant, la Finlande et l'Irlande font partie, avec les Pays-Bas et la France, des pays dont la croissance est la plus forte entre 1999 et 2001 : pour chacun d'entre eux, le nombre d'étudiants étrangers y a progressé de plus de 20 % entre 1999 et 2001, contre 11 % en moyenne pour l'Union européenne. À l'inverse, le nombre d'étudiants étrangers stagne au Royaume-Uni et baisse en Autriche.

En 2001, les États-Unis comptent plus de 583 000 étudiants étrangers, soit un tiers des étudiants en mobilité. Cette proportion est stable depuis 1999.

Avec une hausse de 3 points entre 1999 et 2001, l'Australie accueille une part grandissante du total mondial des étudiants expatriés (10 % en 2001).

L'étude des liens entre le continent d'origine des étudiants et leur répartition parmi les vingt-trois pays recevant le plus d'étudiants étrangers permet de dégager trois groupes de pays relativement homogènes :

- l'Australie, les États-Unis et le Japon, qui ont comme point commun d'accueillir une forte proportion d'étudiants asiatiques ;
- la France et le Portugal, dont la majorité du contingent étranger est constitué d'étudiants africains. Ces pays reçoivent également un nombre important d'européens et très peu d'américains ou d'asiatiques ;
- le reste des pays européens qui, même s'ils attirent un nombre non négligeable d'étudiants africains, recrutent principalement en Europe. Ce groupe peut, lui-même, être divisé en deux selon que le pays reçoit une proportion plus importante d'étudiants de l'Union européenne (Royaume-Uni, Suisse, Irlande, Islande) ou hors Union (Allemagne, Italie, pays de l'Est de l'Europe ou Scandinavie hors Norvège).

De manière annexe, l'Espagne et le Portugal se distinguent par la part importante des étudiants sud-américains y suivant leur scolarité. Les États-Unis et l'Australie ont des profils assez comparables : l'anglophonie ainsi que leur position géographique les conduisent à recevoir une grande majorité d'étudiants provenant d'Asie et d'Océanie (respectivement 63 % et 77 %). Pour les États-Unis, ces

Graphique 4 – Répartition, en 2001, des étudiants étrangers selon le continent d'origine pour les cinq pays en accueillant le plus

Source : Enquête UOE 2001-2002, *Regards sur l'éducation 2004*.

étudiants viennent principalement d'Inde et de la côte Pacifique de l'Asie (Chine, Corée du Sud, Japon). En ce qui concerne l'Australie, son attractivité semble aussi très liée à un critère de proximité géographique car les principaux pays d'origine des étudiants étrangers (Malaisie, Chine, Singapour, Indonésie et Hong Kong) sont concentrés en Asie du Sud-Est (graphique 4). En plus des asiatiques, les États-Unis accueillent un nombre important d'étudiants du continent américain (principalement canadiens, mexicains, brésiliens et colombiens). Ainsi, 53 % des étudiants sud-américains expatriés poursuivent leurs études aux États-Unis où ils représentent 6 % des étrangers.

De même, l'Allemagne et le Royaume-Uni présentent des répartitions d'étudiants par continent d'origine relativement comparables. Entre 45 % et 50 % des étudiants étrangers proviennent d'Europe. Au Royaume-Uni, ils arrivent principalement d'Union européenne (France, Allemagne et Irlande). En Allemagne, ils se répartissent entre l'Europe de l'Est (Pologne, Russie, Bulgarie), l'Union européenne (Grèce, Italie, France, Espagne) et les Balkans (Croatie, ex-Yougoslavie). Ensuite, environ 35 % des étudiants étrangers de ces pays sont d'origine asiatique ou océanienne. Outre les Chinois, le Royaume-Uni reçoit beaucoup d'étudiants issus des anciennes colonies anglaises (Malaisie, Hong Kong, Inde). Les Allemands accueillent un grand nombre d'étudiants turcs et, dans une moindre mesure, de Chinois et d'Iraniens.

Pour la France, la structure des origines des étudiants étrangers est très différente de celle de ces quatre pays. La majorité (54 %) des étudiants vient d'Afrique et principalement des pays francophones. Les étudiants maghrébins (Maroc, Algérie, Tunisie) sont les plus nombreux. Ils représentent 58 % des

étudiants africains en France. Ils viennent ensuite d'Afrique occidentale (Sénégal, Côte-d'Ivoire), centrale (Cameroun, Congo, Gabon) ou orientale (Madagascar et Djibouti). 16 % des étudiants étrangers en France sont originaires de l'Union européenne et principalement des pays limitrophes (Allemagne, Italie, Espagne). Le reste de l'Europe représente 10 % du total des étudiants étrangers (Roumanie, Bulgarie, Pologne). Les pays limitrophes francophones (Suisse et Belgique) fournissent également un nombre important d'étudiants au regard de leur faible population : ce sont les pays européens ayant le rapport « nombre d'étudiants expatriés en France / nombre d'étudiants nationaux » le plus fort. Les 14 % d'étudiants asiatiques en France se répartissent entre l'Extrême-Orient (Chine, Japon, Corée du Sud) et le Moyen-Orient (Syrie, Turquie, Liban, Iran).

L'attractivité de certains pays et l'origine des étudiants qu'ils accueillent peuvent alors s'analyser du point de vue des critères de choix des étudiants en mobilité.

De ce point de vue, la France et la Grande-Bretagne ont des profils relativement similaires : les liens historiques et culturels avec leurs anciennes colonies leur assurent des contingents importants respectivement d'Afrique et d'Asie. Le reste de l'Europe (dont l'Allemagne), les États-Unis et l'Australie recrutent prioritairement grâce à leur situation géographique.

Des proportions d'étudiants étrangers plus importantes en Australie et en Suisse

L'Australie est le pays ayant la part la plus importante d'étudiants étrangers dans ses effectifs du supérieur (18 %).

5. Le champ couvre principalement les universités, les grands établissements et les IUFM.

Viennent ensuite la Suisse, l'Autriche et la Belgique, où ces proportions sont respectivement de 17 %, 13 % et 11 %. Ces trois pays ont un profil assez similaire : un nombre total d'étudiants faible (entre 150 000 et 400 000) mais une forte attractivité auprès des pays limitrophes (Allemagne, France, Italie pour la Suisse, Italie, Allemagne, Hongrie, Slovaquie pour l'Autriche, et France, Pays-Bas, Luxembourg pour la Belgique). Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ont un taux d'étudiants étrangers de 10 % alors que la moyenne de l'Union européenne est de 7 %. L'Italie, l'Espagne et la Finlande comptent très peu d'étrangers (environ 2 % de leur population étudiante totale). Les liens culturels et historiques de l'Italie avec d'autres pays sont plus limités que, par exemple, pour la France ou le Royaume-Uni. En Espagne, les Sud-Américains forment une part importante des étudiants en mobilité. Mais, en majorité, ils vont vers les États-Unis, plus proches géographiquement, ce qui limite la part d'étudiants étrangers en Espagne. Même si les États-Unis sont le pays rassemblant le plus d'étudiants d'autres nationalités, leur part y est faible (seulement 4 % du total). De même, le Japon n'accueille que 2 % d'étudiants étrangers.

Outre la situation géographique, la culture et la langue, la mobilité internationale des étudiants peut également se comprendre par l'offre de formation

Plusieurs critères semblent expliquer le choix du pays dans lequel un étudiant part poursuivre ses études : les liens historiques et culturels entre son pays d'origine et le

pays d'accueil, la proximité géographique, l'offre de formation, mais, également, la politique du pays en faveur des étrangers (droits d'inscription, accueil). L'offre de formation peut être étudiée car l'enquête 2001 permet de connaître, pour chaque pays, la répartition des étudiants étrangers et totaux selon leur cursus⁶. Deux types de formations sont distingués : les formations théoriques et longues (au moins trois ans) et les formations plus courtes destinées à l'acquisition de qualifications pratiques, techniques et professionnelles. L'étude des taux de formations longues ou courtes permet d'analyser la concordance entre la proportion d'étudiants étrangers dans le pays optant pour un cursus long et la même proportion pour le total des étudiants du pays. On peut ainsi juger si l'offre de formation (études plutôt longues et théoriques ou plutôt courtes et techniques) est un critère de décision important dans le choix du pays. Il manque cependant les données sur l'aspect disciplinaire qui pourraient également participer à l'influence de l'offre de formation dans l'attractivité d'un pays.

En France, 80 % des étudiants se tournent vers des cursus longs. 78 % des étudiants français expatriés étudient dans six pays : la Belgique, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, la Suisse et la Suède. Or, parmi cette population, 76 % suivent une formation longue et théorique (contre 80 % pour ceux en France). La proximité entre ce taux et le taux national semble indiquer que pour les étudiants français, les cursus longs et courts sont autant susceptibles l'un que l'autre d'être suivis à l'étranger, avec une propension à partir à l'étranger légèrement plus forte pour les cursus courts.

Les destinations des étudiants français partis à l'étranger peuvent désormais se comprendre sous un autre angle. Outre le

critère géographique ou de la langue, celui de l'offre de formation semble primordial. En effet, les étudiants français partis pour la Belgique ou le Royaume-Uni, où les cursus courts sont relativement répandus, suivent, en comparaison avec la moyenne nationale des étudiants français, davantage de formations courtes (47 % des étudiants français en Belgique se sont orientés vers un cursus court et 30 % au Royaume-Uni). À l'inverse, en Espagne, en Allemagne, en Suisse ou en Suède où une très grande majorité des cursus sont longs et théoriques, les étudiants français optent en général pour ce type de formation. La forte attractivité de la Belgique et du Royaume-Uni pour les étudiants français peut donc, en partie, s'expliquer par le fait que le nombre d'étudiants français en cursus court désirant partir à l'étranger est important et que la Belgique et le Royaume-Uni sont les deux pays européens proposant le plus de formations de ce type.

Dans le cas des étudiants français, trois critères d'attractivité semblent jouer simultanément dans la destination : la situation géographique qui a un rôle prépondérant car plus de 70 % des expatriés étudient dans un pays limitrophe à la France, puis la francophonie et enfin l'offre de formation. Cependant, plus l'éloignement géographique est grand et plus la part des études longues est élevée, quelle que soit l'offre de formation : par exemple, la part des formations courtes pour les étudiants français au Japon est inférieure à 1 % alors que l'offre y est relativement importante pour ce type de cursus (25 % des étudiants totaux du pays). De même, les étudiants français en Australie suivent pour plus de 99 % d'entre eux des formations longues (contre 81 % pour la moyenne nationale australienne). Les étudiants français en formation courte partent donc assez fréquemment à l'étranger mais, en grande majorité, dans des pays proches de la France. Ensuite, les étudiants en formation longue semblent plus indifférents à l'offre du pays.

Le cas français d'importance relative de la mobilité des étudiants en formation courte semble relativement isolé. Pour beaucoup de pays, et en particulier pour l'Asie et l'Afrique, les étudiants expatriés suivent quasiment uniquement des formations longues : le choix du pays d'accueil est alors déconnecté de son offre de formation.

Graphique 5 – Proportion d'étudiants de nationalité étrangère par pays d'accueil

Source : Enquête UOE 2001/2002, Regards sur l'éducation 2004.

6. Pour les États-Unis et le Canada, cette information n'est pas disponible.

Pour les Asiatiques, le critère de l'anglophonie est primordial. La proximité géographique gagne en importance, comme l'atteste la forte attractivité de l'Australie, en Asie du Sud-Est au détriment des autres pays anglo-saxons. En Europe et en Australie, les étudiants asiatiques choisissent dans leur immense majorité des cursus longs, ce qui les conduit à être systématiquement surreprésentés dans ce type de formations (en général leurs taux de formations longues sont supérieurs de plus de 10 points aux taux nationaux). Ainsi, au Royaume-Uni, 91 % des étudiants asiatiques suivent un cursus long contre une moyenne nationale de 68 %. De plus, l'éloignement géographique en général important des asiatiques expatriés ne peut expliquer à lui seul cette préférence pour les formations longues : au Japon, les étudiants étrangers d'origine asiatique sont également sous-représentés dans les filières courtes (8 % contre 25 % en moyenne nationale). Ainsi, quelle que soit leur destination, les étudiants asiatiques quittant leur pays d'origine suivent dans une très grande proportion une formation longue.

Pour les étudiants africains, le critère de la langue, de la culture et des liens historiques est également prépondérant : la France attire une large part des étudiants africains francophones alors que les anglophones se tournent prioritairement vers le Royaume-Uni ou les États-Unis. De même que les Asiatiques, les Africains sont en général surreprésentés dans les études longues, quel que soit le pays, et n'adaptent donc pas ou peu leur choix de pays en fonction de l'offre de formation de ce dernier : 82 % des 9 % d'Africains partis au Royaume-Uni suivent

une formation longue (contre 68 % en moyenne nationale).

Pour les étudiants du continent américain, le premier critère semble la proximité géographique : quelle que soit la langue pratiquée dans leur pays d'origine, environ un étudiant expatrié sur deux est scolarisé aux États-Unis. Ensuite, le critère de la culture joue également un rôle important conduisant de nombreux Sud-Américains à se tourner vers l'Espagne ou le Portugal. Les étudiants de ce continent sont à nouveau surreprésentés dans les formations longues. Le critère de l'offre de formation ne joue pas, à une exception près : au Royaume-Uni, les étudiants venant des États-Unis suivent dans une large proportion (45 %) des formations courtes alors que dans le reste du monde, ils choisissent en grande majorité des cursus longs indépendamment de l'offre de formation.

Pour les pays européens autres que la France, le critère essentiel de choix du pays semble être la proximité. Les étudiants européens suivent leur scolarité dans plus de sept cas sur dix en Union européenne. La langue et surtout l'offre de formation semblent avoir une influence plus limitée.

Au final, les deux critères prépondérants d'attractivité d'un pays en ce qui concerne les étudiants semblent être l'influence culturelle et la situation géographique. Dans une moindre mesure, l'offre de formation a également de l'importance, mais dans des cas très précis : les étudiants souhaitant suivre des cursus courts se tournent en grande majorité vers des pays où l'offre pour ce type de formation est importante. Ainsi, la Belgique semble tirer une partie de son attractivité de son offre importante en formations courtes.

Inversement, les formations longues sont en général dispensées de façon importante dans tous les pays. Le choix du pays pour ce type de formation est donc relativement indépendant : le Royaume-Uni et le Japon – bien qu'offrant une proportion importante de formations courtes en comparaison des autres grands pays d'accueil (respectivement 32 % et 25 % des étudiants totaux de ces pays suivent des cursus courts) – reçoivent en grande majorité des étudiants étrangers pour des formations longues (respectivement 85 % et 93 %).

L'originalité française dans les migrations internationales d'étudiants est double. En tant que pays d'accueil, elle reçoit beaucoup d'étudiants d'origine africaine et relativement peu d'asiatiques en comparaison des autres grands pays d'accueil. Néanmoins, le nombre d'étudiants chinois a fortement augmenté sur les dernières années. Son attractivité tient principalement à la langue et la culture française et ensuite à sa situation géographique au sein de l'Europe. Les jeunes étrangers, notamment africains, poursuivant leurs études en France optent dans une grande majorité pour des formations longues.

La seconde originalité réside dans la forte proportion d'étudiants quittant le pays pour suivre des cursus courts. Cette caractéristique influence la répartition géographique des étudiants en mobilité vers des pays proches géographiquement et proposant ce type de formations (la Belgique et le Royaume-Uni).

Jérôme Fabre, DEP B2

Sources et définitions

L'enquête UOE est réalisée conjointement par l'Unesco, l'OCDE et Eurostat. L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) est une agence spécialisée des Nations unies ayant pour thèmes principaux l'éducation et l'enfance. L'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) joue un rôle de surveillance et d'orientation des politiques économiques menées par les principaux pays ouverts à l'économie de marché. Cette position conduit l'organisation à être une source importante de données statistiques, principalement dans le domaine macro-économique, mais, également, en ce qui concerne l'éducation. Eurostat est l'organisme statistique européen travaillant en collaboration avec chacun des services statistiques des pays membres.

L'enquête UOE recense les étudiants étrangers dans les principaux pays de l'OCDE (Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Irlande, Islande, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie) par pays d'origine. Pour la majorité de ces pays, elle

distingue parmi les étudiants étrangers ceux qui suivent des cursus de type « 5A » et « 6 », de ceux ayant opté pour des cursus de type « 5B ». Les cursus « 5A » « ont des contenus très largement théoriques et doivent permettre d'acquérir des compétences suffisantes pour accéder à des programmes de recherche de haut niveau et à des professions exigeant un haut degré de compétence, telle que la médecine, la dentisterie ou l'architecture. La durée de ces formations est théoriquement d'au moins trois ans en équivalent temps plein mais elle est généralement de quatre ans ou plus. »¹ Les formations de type « 6 » regroupent principalement les activités de recherche. Celles de type « 5B » « sont en général plus courtes que celles de type « A » et sont axées sur l'acquisition de qualification pratiques, techniques et professionnelles en vue d'une entrée directe sur le marché du travail, bien que les différents programmes puissent comprendre certains enseignements théoriques de base. Leur durée est au minimum de deux ans en équivalent temps plein. »¹

1. Voir *Regards sur l'éducation – Les indicateurs OCDE*, 2004.